

УДК 338.24(575.1)

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Керимли Магомедшариф Самир оглы

Магистрант ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова

Ачилов Машраб Улугбукович

К.э.н. доц., Ташкентский государственный аграрный университет

Кариева Гулнора Абдуллаевна

К.э.н. доц., Ташкентский государственный аграрный университет

Аннотация: рассматриваются вопросы научно-теоретической подоплеку государственного управления как элемента системы управления общества, вопросы сочетания самоуправления и государственного управления, зависимости форм участия государства в экономике от базовых институтов.

Ключевые слова: государственное управление, самоуправление, общество, базовые институты, саморегулирование, эффективность государственного управления, институциональная матрица.

THE ISSUES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE ASPECT OF INCREASING ITS EFFICIENCY

Asadullina N.R.

PhD, associate professor

Tashkent Institute of Railway Transport Engineers

Abstract: In the article there considered the issues of theoretical underlying reasons of public administration as an element of management system of society, issues of combination of self-management and public management, dependence of forms of participation of the state in economy from head institutes.

Key words: government, self-government, society, head institutes, self-regulation, efficiency of public administration, an institutional matrix.

Структурирование современного мирового социума, прежде всего, связано с понятиями регион, страна и государство. Территориальное, национальное позиционирование, необходимость минимизации рисков их изменения, а также решения ряда специфических задач жизнеобеспечения государства, его граждан, обуславливают сохранение государственного управления. В современных условиях к этому добавляется

весомые риски экологии, военных потрясений, вызовов глобализации, а также серьезные изъяны самонастройки социальных и рыночных агентов. Это подталкивает все большее число экономистов как «западного» так и «восточного» направления акцентировать внимание на различных аспектах государственного участия практически во всех сферах жизнедеятельности того или иного государства.

Роль и его сущность, содержание, а также его эффективность государственного управления в теории управления признается сложными понятиями, лежащими в плоскости ряда смежных наук (философии, социологии, политологии, юридической науки и даже психологии). Они часто связаны с различными методологическими подходами научных школ. Например, в науке о публичном управлении (государственном, республиканском, муниципальном, корпоративном) существуют направления, объединяющие ученых-исследователей генезиса общественного управления в целом, и управления экономикой в частности. При этом используются разные методологические подходы: тоталитарный, демократический государственно-религиозный, социальных технологий и прочих.

С нашей точки зрения достаточно продуктивным выглядит институциональный подход, использующий системные, диалектические методы исследования базовых основ общественного управления. Подход, предложенный новосибирской школой социологов, рассматривает в качестве первоосновы определяющей специфику функционирования и эволюции общества как социальной системы макросоциологическую гипотезу об институциональных матрицах, которая с нашей точки зрения объединяет важные методологические основы, используемые экономической наукой управления-логический, исторический, системный, причинно-следственный и др. В ее рамках институциональная матрица общества предполагает выделение первичной модели связанных между собой экономических, политических и идеологических базовых институтов, на основе, которой постоянно воспроизводятся

исторические развивающиеся формы конкретных социальных отношений [1стр. 123]. В рамках этой гипотезы выделяются стабильные базовые институты, обеспечивающие сохранение и функционирование социума. С другой стороны, анализируются изменчивые, мобильные институциональные формы, в которых реализуются базовые институты при конкретных культурно-исторических условиях.

Экономика при этом рассматривается в качестве проекции, среза, подсистемы определенного типа общества, а специфика обуславливающих ее развитие институтов определяется характеристиками этого общественного целого. Следовательно, и роль государства в экономике определяется именно этими составляющими. Напомним, что система управления современного социума в рамках отдельно взятой страны включает наряду с государственным управлением и подсистемы самоуправления (формальные и неформальные), и самонастройку участников социальных взаимосвязей. Их взаимосвязи и взаимозависимости также определяются той же институциональной матрицей. При этом речь идет о модели жизни общества как особого биосоциального формирования, которое при системном ее рассмотрении является починенной этому главному системообразующему признаку и обеспечивающих его элементов

Первичный шаг для определения доминирования того или иного института управления - определение основных характеристик социума и его экономики. Можно предположить, что экономика Узбекистана с позиции теории институциональных матриц может быть отнесены к разряду X систем⁷ (в отличие от Y системы). Для Узбекистана характерно

⁷ По мнению С. Г. Кирдиной X-матрица образована экономическими институтами редистрибуции, политическими институтами унитарного устройства (построения общества "сверху") и идеологическими институтами коммунитарности, в которых закрепляется приоритет Мы над Я. Россия, страны Азии и Латинской Америки отличаются

доминированием X-матрицы. Доминирование X или Y-матрицы имеет "вечный" характер и определяет социальный тип общества. Доминирующая матрица означает способ социальной интеграции, найденный социумом в условиях проживания на тех или иных пространствах.

традиционное общество, с сильными патерналистскими и коллективистскими составляющими, которые не приемлют западноевропейский индивидуализм. Национальной ментальности народа Узбекистана присуще общинная форма социальной самоорганизации, более того, чертами общины обладают и многие формы действующей формы организации производства и труда [14]. Именно в этом берут начало и многие характеристики государственного управления в целом и управления экономикой в частности.

Следующий шаг - оценка состояния общества в конкретных временных рамках. Как отмечает С. Г. Кирдина для трансформационной экономики важны соответствующие этапы трансформации. На первом этапе имеют место экспансия заимствуемых из альтернативных экономик рыночных механизмов и их адаптация. На втором этапе развивавшиеся редистрибутивные механизмы переходят из латентной в явную форму, начинают отчетливо доминировать. В то же время рыночные формы развиваются не столь интенсивно, как на первом этапе, они модифицируются, их применение носит все более ярко выраженный прагматический, а не идеологический характер. Второй этап характеризуется более тщательной и глубокой работой по реальному встраиванию заимствуемых рыночных механизмов в исторически сложившуюся и сохраняющую свои феноменологические и цивилизационные качества общественную среду.

Ясно, что присутствие государства на каждом из этих этапов реформирования неравнозначно. Его границы тесно связаны как с идеей развития, так и ресурсами реализации этой идеи. Для Узбекистана, например, характерны либеральная ориентация экономической жизни для обеспечения высоких стандартов качества жизни населения [15].

Идеи либерализации стали приоритетами всех этапов экономических преобразований республики. Проведенные в Узбекистане экономические преобразования

были направлены как на демонтаж противостоящих рынку институтов, так и активное формирование новых институциональных структур, присущих преимущественно рыночным общественным системам.

Особенностью трансформационной модели Узбекистана является постепенность и последовательность реформаторских шагов, исключая шоковые составляющие для экономики и населения и обеспечивающие необходимую социальную страховку трансформационных рисков. Этот процесс объективно носит долговременный характер в силу присущих действующей X системе родовых особенностей, его направленность обусловлена процессами либерализации, но в условиях более строгой, гибкой и ответственной системы государственного регулирования.

Тип модели реформирования Узбекистана определен как «свой путь обновления и прогресса», хотя до сих пор за рубежом жестко не классифицирован (отдельные ученые относят его к центральноазиатскому типу либеральной модели градуалистского типа, корейские и японские экономисты к китайской модели рыночного социализма). Своеобразие этого пути в частности в том, что небольшой по глобальным меркам Узбекистан с периода обретения независимости на всех этапах реформирования реализует политику примата государственного регулирования. Напомним, что такой территориальный гигант как Россия в начале реформ отказался от многих методов государственного воздействия на экономику и лишь намного позднее начал восстанавливать институты государственного регулирования.

Выбор модели государственного управления в экономике неизбежно связан с их геополитическими приоритетами и представлениями о месте страны в современном мире. Это значит, что на институты управления и оценка эффективности управления оказывают влияние и политические факторы, которые в свою очередь подразделяются на внутривнутриполитические – это, прежде всего,

поддержка населением идеи государственной независимости и суверенитета и внешнеполитические - степень экономической поддержки рыночных реформ со стороны развитых государств и международных финансовых организаций.

В условиях трансформационной экономики, как известно существуют различные типы экономических отношений, присущих новым форматам рыночных взаимосвязей, сложившиеся формы общественных и архаичных отношений, обусловленные многоукладностью экономики и характеристиками того или иного этапа трансформаций, а также менталитета и национальной своеобразностью, проявляющихся в как в традициях делового оборота, так и его неформальных ограничителях. Именно поэтому стандартные схемы перехода к развитому рынку оказались несостоятельными практически на всем постсоветском пространстве.

Однако это не означает признания различных подходов к эффективности государственного управления. По сути поиск рекомендаций относительно ее роста хотя и не универсален, но связан прежде всего с ответами на следующие вопросы (на каждом новом этапе развития экономики):

1. Критерии эффективности государственного управления.
2. Каков уровень оптимизации соотношения государственного управления и институтов саморегулирования адекватных институциональной матрице данного социума.
3. Необходимость участия государства в экономике и какие современные формы этого участия, в том числе государственного предпринимательства.
4. Какие формы сотрудничества государства и частного бизнеса наиболее оптимальны для данного этапа?
5. Какие формы сотрудничества государства и общества могут быть использованы для совершенствования государственного управления экономикой?

6. Какие формы контроля эффективности производства государственных услуг и общественных продуктов?

Экономический подход представляет важным и выявление причин господства того или иного механизма государственного управления, уровня силы государства в формировании экономических процессов и влияния на их развитие.

Полагаем, что цели участия государства в экономических процессах обусловлены не только общеизвестными критериями несостоятельности предоставления общественных благ коммерческими структурами или национальной безопасности, но и неспособностью или неготовностью общественных институтов осуществлять указанные функции. Это особенно актуально для транзитивных экономик, когда новые рыночные и обеспечивающие их отношения только формируются, а также когда институты самонастройки снижают социальную эффективность экономических процессов. Этим определяется и важность государства в экономике, и уровень его административных ресурсов. Однако здесь важен ответ на такой вопрос: насколько заинтересовано государственная власть в появлении и развитии общественных институтов самоуправления и какие стимулы может здесь использовать само общество.

Посути сам факт необходимости государственного управления в экономике на современном этапе не вызвал бы сомнений, если бы не наличие некоторых противоречий, порождаемых возможностью неэффективного государственного менеджмента (как результата противопоставления индивидуального интереса чиновника общественным интересам), а также снижением качества механизма государственного администрирования при высоком уровне затрат. Реакция экономики на их появление состоит в снижении показателей качества жизни, росте транзакционных издержек, позитивной динамике неформального сегмента и экономической преступности на

всех уровнях экономики, падении уровня ресурсной составляющей бюджета, низкой отдаче государственных инвестиций, структурных деформациях и перекосах, перепадах людских и финансовых ресурсов за рубежом, росте государственного долга, снижении инновационной составляющей мотивации экономических авторов и др. В итоге именно они усиливают состояние экономической бифуркации и нестабильности переходных процессов, многократно усиливаемых и внешними шоками.

Общими сигналами их активности служит как официальная статистика, так и информация СМИ, общественных объединений самоуправления. Именно поэтому особую важность представляет своевременность и качество информации о таких сигналах, что требует особого внимания к прозрачности и достоверности управленческой информации, ее доступности для общественных управленческих объединений.

Таким образом, развитие институтов улавливания таких сигналов находится в сфере первичных базовых интересов, как общества, так и управляющей структуры. Последнее может быть обосновано необходимостью учета настроений электората и возможностями деятельности данного управленческого аппарата в

будущем. Эти институты тесно связаны с институтами подотчетности, формирующими настроения электората, их требования к развитию тех или структур государственного управления или их замены (дублирования) общественными институтами, а также препятствуют снижению качества управленческого менеджмента.

Дальнейшее совершенствование государственного управления предполагает совершенствование правовой базы управленческой деятельности (с позиции интересов государственных служащих), необходимых гарантий и стимулов, стандартизации их деятельности как наиболее сложного, ответственного и квалифицированного труда, и максимальной информатизации управленческих решений. Такой подход предполагает формирование специального законодательства о государственной службе, разработки стандартов качества государственных услуг, электронных форм низкочастотных и прозрачных форм взаимодействия с хозяйствующими субъектами и гражданами, постепенной передачи ряда неэффективных государственных функций (в том числе и в силовых структурах) НКО, инициативным группам на базе развития партнерских отношений.

Список литературы:

1. С. Г. Кирдина *Институциональные матрицы и развитие России* ИЭиОПП СО РАН 2000 г 213 стр
2. В. Попов. *Шокотерапия против градуализма: конец дискуссии* /<http://www.ieras.ru/repor>
3. S. G. Kirdina *Institutional matrices and the development of Russia* IEiOPP SB RAS 2000 213 pages
4. V. Popov. *Shock therapy against gradualism: end of discussion* /<http://www.ieras.ru/repor>